

A CASA MODERNISTA DE GREGORI WARCHAVCHIK DA RUA SANTA CRUZ: HISTÓRICO, PRESERVAÇÃO E O ATUAL ABANDONO DE UM RELEVANTE PATRIMÔNIO MODERNO NACIONAL

THE MODERNIST HOUSE BY GREGORI WARCHAVCHIK ON SANTA CRUZ STREET: HISTORY, PRESERVATION AND THE CURRENT ABANDONMENT OF A SIGNIFICANT NATIONAL MODERN HERITAGE

LA CASA MODERNISTA DE GREGORI WARCHAVCHIK EM LA CALLE SANTA CRUZ: HISTÓRICO, PRESERVACIÓN Y EL ACTUAL ABANDONO DE UN PATRIMONIO MODERNO NACIONAL

PRESERVAR E VALORIZAR O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO: O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E AGENTES PRIVADOS

DESTEFANI, Luísa

Arquiteta; FAU-Universidade Presbiteriana Mackenzie
luisa18.pinheiro@gmail.com

SIMÕES JUNIOR, José Geraldo

Professor-doutor; FAU-Universidade Presbiteriana Mackenzie
josegeraldo.simoes@mackenzie.br

RESUMO

A Casa Modernista situada na rua Santa Cruz, construída entre 1927 e 1928 por Gregori Warchavchik, tem sido abordada pela historiografia principalmente em relação à sua constituição original, inserida no contexto do desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil. O presente trabalho explora a trajetória histórica da obra, desde seus antecedentes até os dias atuais, por meio de revisões bibliográficas e análise de documentos históricos. A pesquisa adota uma perspectiva que integra as relações entre história e preservação da arquitetura moderna ressaltando a necessidade de ampliação das discussões em torno da preservação de obras modernas no Brasil. A Casa Modernista representa um processo de transição entre técnicas tradicionais e modernas, marcando uma fase essencial que ajudou a construir um caminho para o nascimento do que viria a ser reconhecido como o movimento arquitetônico moderno no país.

PALAVRAS-CHAVE: Gregori Warchavchik. Casa Modernista. Historiografia

ABSTRACT

The Modernist House located on Santa Cruz Street, build between 1927 and 1928 by Gregori Warchavchik, has been primarily addressed in historiography in relation to its original composition, within the context of the development of modern architecture in Brazil. The current work explores the historical trajectory of the building, from its antecedents to the present day, through bibliographic reviews and analysis of historical documents. The research adopts a perspective that integrates the relationship between history and preservation of modern architecture, emphasizing the need to expand discussions about the presevation of modern works in Brazil. The Modernist House represents a transition process between traditional and modern techniques, marking an essential phase that helped pave the way for what would be recognized as the modern architectural movement in the country.

KEYWORDS: Gregori Warchavchik. Modernist House. Historiography.

RESUMEN

La Casa Modernista situada en la calle Santa Cruz, construida entre 1927 y 1928 por Gregori Warchavchik, há sido abordada por la historigrafía principalmente en relación a su constitución original, inserta en el contexto del desarrollo de la arquitectura moderna en Brasil. El presente trabajo explora la trayectoria histórica de la obra, desde sus antecedentes hasta la actualidad, mediante revisiones bibliográficas y análisis de documentos históricos. La investigación adopta una perspectiva que integra las relaciones entre historia y preservación de la arquitectura moderna, ressaltando la necesidad de ampliar las discusiones sobre la preservación de obras modernas en Brasil. La Casa Modernista representa un proceso de transición entre técnicas tradicionales y modernas, marcando una fase esencial que ayudó a construir el camino para lo que llegaría a ser reconocido como el movimiento arquitectónico moderno en el país.

PALABRAS-CLAVE: Gregori Warchavchik. Casa Modernista. Historiografía.

A CASA MODERNISTA DE GREGORI WARCHAVCHIK DA RUA SANTA CRUZ: HISTÓRICO, PRESERVAÇÃO E O ATUAL ABANDONO DE UM RELEVANTE PATRIMÔNIO MODERNO NACIONAL

INTRODUÇÃO

A arquitetura moderna representou um marco importante na trajetória histórica da arquitetura, assinalando uma ruptura com os estilos tradicionais e uma busca por formas funcionais e desprovidas de ornamentos. No contexto brasileiro, Gregori Warchavchik destaca-se como pioneiro nesse movimento, introduzindo os conceitos da arquitetura internacional no país.

Embora represente um objeto fundamental no resultado das concepções defendidas pelo arquiteto, a Casa Modernista, localizada na rua Santa Cruz, projetada por Warchavchik em 1927, é protagonista de inúmeras polêmicas ao longo de sua história, desde os debates ocorridos nos tempos de sua inauguração às diversas interpretações historiográficas. A primeira obra do arquiteto no Brasil vem sendo abordada em torno das divergências a respeito de seu caráter pioneiro ou não, de ruptura ou transição, de fidelidade ou incongruência ao ideário moderno.

Apesar do seu tombamento pelos órgãos de conservação em diversos níveis governamentais, a Casa Modernista, atualmente, sofre com as más condições de preservação, sendo perceptível a não valorização do conjunto conforme o seu potencial. Assim sendo, o presente trabalho possui como principal finalidade a investigação da cronologia histórica da casa, atentando-se às questões relacionadas à preservação, baseada em pesquisas históricas somadas à análise de propostas de intervenção.

Assim, as principais referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento do atual estudo incluem o livro de Geraldo Ferraz intitulado como “*Warchavchik e a Introdução da Nova Arquitetura no Brasil: 1925 a 1940*” (1965), no qual o autor analisa a introdução do arquiteto no Brasil e suas obras realizadas nesse recorte temporal. Está incluso também o livro “*Warchavchik: Fraturas da Vanguarda*” (2011) no qual José Lira apresenta uma reinterpretação da obra do arquiteto no contexto cultural da arquitetura brasileira. Além destes, a tese de mestrado realizada pela arquiteta Denise Invamoto, intitulada como “*Futuro Pretérito: historiografia e preservação na obra de Gregori Warchavchik*” (2012), também foi essencial para compreensão sobre a historiografia e preservação da Casa Modernista. Ademais, utilizou-se das consultas de processos e materiais históricos fornecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), Departamento do Patrimônio Histórico (DHP) e Arquivo Histórico Municipal, além da coleta de depoimentos obtidos através de entrevistas orais com os profissionais Walter Pires, Ciro Pirondi, Lia Mayumi, Anna Beatriz Ayrosa Galvão, Luis Magnani e Denise Invamoto que disponibilizaram seus arquivos e conhecimentos pessoais.

Independente do título atribuído à Casa Modernista, é inegável a sua importância e seu papel na história da arquitetura brasileira, precisamente na documentação de um processo de transição entre técnicas tradicionais e modernas, fomentando o movimento moderno no país. Desta maneira, a Casa Modernista não deve ser concebida apenas como um ícone, mas sim, como um artefato vivo no tempo, moldado mediante a condicionantes sociais e culturais, evidenciando a necessidade de ampliação das discussões em torno da preservação de obras modernas no Brasil e da identificação e atribuição de valores aos critérios de intervenção e restauro.

CONTEXTO DE WARCHAVCHIK NO BRASIL

A vinda de Warchavchik para o Brasil foi motivada pelas intensas transformações geopolíticas e culturais pelas quais passavam o mundo ocidental no início do século XX. Gregori Ilitch Warchavchik, nascido em 1896, na Ucrânia, interrompeu seus estudos de arquitetura em 1917, devido às dificuldades pelas quais passava em seu país natal, migrando-se para a Itália, onde completou a sua formação em 1920. Após trabalhar como assistente do arquiteto Marcello Piacentini, Warchavchik deixa a Itália devido aos avanços do fascismo no país, imigrando para o Brasil em 1923, contratado pela Companhia Construtora de Santos.

A primeira aproximação direta de Warchavchik com as vanguardas arquitetônicas, ocorreu em 1925 quando enviou um artigo intitulado “Acerca da Arquitetura Moderna” para a coluna de arte de um dos jornais mais importantes da colônia italiana de São Paulo, o *Il Piccolo*. O artigo foi o primeiro documento que divulgava até aquele momento as ideias da nova arquitetura no Brasil, no qual o arquiteto viria expor temas que giram em torno da preocupação com a atualidade da arquitetura e suas características tecnológicas, dando ênfase às exigências impostas pelo desenvolvimento da indústria.

Apesar de não estar claramente ligado ou conectado à alguma corrente específica de renovação, tenha trazido consigo ou não alguma bagagem das vanguardas europeias mais influentes, o mais provável é que Warchavchik tenha se deixado influenciar pela movimentada atmosfera cultural paulistana e pelo contato com os círculos modernistas locais e então, se aprofundado no conhecimento da arquitetura moderna europeia.

Aqui, sua amizade com Lasar Segall lhe rendeu grandes frutos tanto em termos de acesso às discussões e produções artísticas modernistas, quanto em seu papel na aproximação com a família Klabin.

Warchavchik permaneceu na Companhia Construtora de Santos até 1927, quando só então abriu seu escritório próprio, depois de se casar com Mina Klabin e naturalizar-se brasileiro. Assim, o arquiteto se destacou como pioneiro na arquitetura moderna brasileira, transformando as ideias de seu manifesto de 1925 em uma realidade viva.

CRONOLOGIA HISTÓRICA

1927: Primeiro Projeto da Casa Modernista

Projetada em 1927 e concluída em 1928, a Casa Modernista é a primeira obra autoral de Warchavchik, sua própria residência, localizada na gleba da Vila Mariana. Dentre as características assinaladas para o tombamento desta residência, destaca-se a iniciativa pioneira de construção do primeiro edifício moderno do Brasil.

A edificação representava nada muito além de um volume prismático despido de ornamentos. A sua planta quadrada, a distribuição interna dos ambientes não traz muitas novidades e a composição da fachada ainda guarda vínculos com os procedimentos de composição tradicionais, de desenho simétrico tendo a porta principal localizada na fachada sul, no eixo central do conjunto.

Além da casa, o jardim, projetado por Mina Klabin Warchavchik, destaca-se como primeiro jardim moderno do Brasil pelo uso predominante de espécies supostamente tropicais e pouco convencionais. Porém, a concepção do paisagismo ainda estava comprometida aos procedimentos tradicionais, por força condicionante da arquitetura, sendo resultado da própria edificação.

Figura 1 – Plantas apresentadas à Prefeitura, 1927. Fonte: DPH (2023).

Um episódio bastante difundido pela literatura histórica se refere aos desafios enfrentados na prefeitura em relação à aprovação do projeto. O processo solicitava a aprovação da construção juntamente com um caderno de desenhos, incluindo o desenho da elevação principal, acrescida por ornamentos. O processo foi finalizado no início de 1927, aprovado sem dificuldades. Segundo Denise Inamoto (2012), é difícil verificar se de fato houve uma comissão de censura de fachada atuante da Prefeitura de São Paulo naquele período.

Porém, de acordo com Geraldo Ferraz (1965), a Prefeitura de São Paulo havia recusado a aprovação das plantas, por achá-las “estranhas e demasiado pobres”. Por esta razão que Warchavchik teria apresentado o desenho da fachada ornamentada, alegando posteriormente a falta de dinheiro para sua execução, a fim de conseguir deixar a fachada nua como havia pretendido, e, então, obter sua autorização.

Ao analisar mais de perto o memorial descritivo do projeto, pode-se notar de fato a adoção de técnicas tradicionais de construção. É o próprio arquiteto quem afirma: “Não tive coragem de construir a casa com cobertura de terraço-jardim, como teria desejado. Ainda não existiam na praça os materiais isolantes adequados. Cobri o telhado, embutido entre as paredes, com telhas coloniais.” (FERRAZ, 1965).

Warchavchik também enumerou algumas dificuldades para execução da construção como a qualificação da mão de obra, o alto custo e o fornecimento dos materiais industrializados.

Figura 2 – Fachada sul, 1928. Fonte: Invamoto (2012).

Figura 3 – Fachada norte e leste, 1928. Fonte: Invamoto (2012).

Contudo, verifica-se que há uma ambiguidade difundida pela historiografia para determinar se a casa é realmente moderna. Alguns autores, como Carlos Lemos (1984) condenam tais disparidades e não a consideram como uma obra moderna. Geraldo Ferraz (1965), por outro lado, defende o pioneirismo de Warchavchik, enquanto Agnaldo Farias (1990), reconhece as justificativas do arquiteto por uma experimentação visual em detrimento de técnicas ainda indisponíveis no campo da construção local. José Lira (2011), por sua vez, assume tais contradições como parte do processo de “virada arquitetônica brasileira” e não como uma falha do arquiteto.

De qualquer forma, a casa foi amplamente divulgada na imprensa paulista quando inaugurada, tornando-se palco de encontros da alta sociedade modernista. Contudo, os anos seguintes foram marcados por uma fase de reclusão, devido a tensões políticas e mudanças na vida familiar de Warchavchik, motivando-o na intervenção da residência em 1934.

1934: A reforma realizada por Warchavchik

A obra foi revista pelo próprio arquiteto poucos anos após a inauguração da casa e sendo até hoje a figuração consolidada. Compreendida em um processo de reformulação devido às necessidades familiares e sociais do casal Warchavchik, as alterações realizadas que comprometeram sua concepção original, porém, não trazem ganhos significativos.

Houve a realocação do acesso principal para fachada oeste, enfatizado pela inserção de uma marquise em balanço. Toda a área avarandada teve a cobertura em telha colonial substituída por lajes em concreto que integrava a sala de jantar com a ampliação da sala de estar, que ganhou um novo volume de vidro inclinado de aresta curva, na fachada leste. No piso superior, a readequação do dormitório principal, ampliado sobre a nova laje, inaugurou um terraço à volta dos quartos, somado ao novo volume curvo.

Figura 3 – Planta de aprovação de reforma, 1934. Fonte: Invamoto (2012).

Figura 4 – Marquise sobre nova entrada social pela fachada oeste, 1935. Fonte: Invamoto (2012).

Figura 5 – Fachada leste após 1935. Fonte: Invamoto (2012).

Ao longo dos anos seguintes, a casa não se modificou e procedeu a alterações pouco significativas nas áreas externas para atender as necessidades da família. Após a morte de Gregori em 1972, inicia-se uma nova fase na vida do imóvel.

1983 – 1986: Ameaças à destruição da casa e a sua preservação

Após anos de abandono, em 1983, a Incorporadora Carmel instala-se na casa, com o plantão de vendas de seu novo empreendimento, um condomínio composto por quatro torres residenciais de quinze andares cada, que seria construído no local.

Porém, o projeto foi imediatamente contestado pela vizinhança, que defendeu a conservação do parque em meio à escassez de áreas verdes na região, organizando-se em torno do Movimento Pró-Parque Modernista, que se mobilizaria em defesa da preservação da vegetação. Com as denúncias da concretização do empreendimento no local, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico iniciou o processo de tombamento no mesmo ano, interditando o plantão de vendas em 1984.

Diversas manifestações técnicas e políticas entraram a favor da proteção do conjunto que atestavam a importância ambiental da obra. O então presidente do conselho apoiou a opinião de Eduardo Kneese de Mello, que defendia a preservação da vegetação, além do pioneirismo da casa e do jardim, devendo o conjunto ser preservado como um todo integral.

Figura 6 – Fachada Norte, 1984, com o toldo do plantão de vendas. Fonte: Invamoto (2012).

Figura 7 – Montagem do plantão de vendas. Fonte: Invamoto (2012).

O Condephaat justificava o tombamento da casa por se tratar da primeira “tentativa” de desenvolvimento de um tipo de arquitetura habitacional no Brasil condizente com os ideais estabelecidos pelo movimento racionalista na Europa, no início do século, representando uma “experiência de adaptação” às terras brasileiras dos princípios arquitetônicos internacionais. Tal argumentação demonstrava-se ambígua quanto à efetiva modernidade da obra, não mencionando seu pioneirismo, tão defendido por

Kneese, tampouco defendendo o valor ambiental e paisagístico do jardim, apenas mencionado para identificar o que estava sendo tombado.

Foi a partir da primeira iniciativa de tombamento que se iniciaram as discussões em torno dos motivos pelos quais a casa deveria ou não ser preservada. O arquiteto Carlos Lemos, questionado pela Revista Projeto, opinou:

“A casa da rua Santa Cruz é um documento da maior importância, constituindo-se num elo de ligação entre o passado e o presente, entre a arquitetura eclética e a arquitetura moderna. Em si, não é um exemplar de arquitetura moderna como muitos vêm alardeando, porque não possui um mínimo de requisitos identificados como modernidade (...). A casa da rua Santa Cruz, a meu ver, em vez de ser a primeira casa modernista de São Paulo, foi a última de tijolos e por isso deve ser preservada.” (LEMOS, 1984 apud IVANMOTO, 2012, p.195).

Já Antônio L. D. Andrade, o então diretor do IPHAN, solicitava, no mesmo ano, o tombamento federal da obra.

Assim, em 1986, é realizada uma reunião do conselho consultivo e a votação do tombamento das obras de Warchavchik.

O abandono do imóvel ao longo da década de 1990

Com os tombamentos efetivados nas esferas estadual e federal, a cobertura jornalística passava a evidenciar o abandono da propriedade, levando a casa a um rápido grau de deterioração e ao crescimento descontrolado da vegetação do parque. A propriedade encontrava-se vazia desde 1977, ficando sem qualquer tipo de manutenção, agravando gradativamente seu estado de conservação.

Figura 8 – Dominação do terreno pela vegetação, 1986. Fonte: Invamoto (2012).

A partir de 1988, o movimento Pró-Parque Modernista, já convertido em Associação Pró-Parque Modernista (APPM), traçou uma nova estratégia para tornar a área do parque acessível ao público. Uma série de atividades foram iniciadas no entorno do parque a fim de caracterizá-lo como uma área de utilização cultural e pública. Então, foi elaborado um documento juntamente com o Condephaat, intitulado “Diretrizes para utilização do Parque e da Casa Modernista”, protocolado nos processos de tombamento das duas instâncias.

No mesmo ano, a associação conseguiu uma verba junto ao Banespa, que cobriria os custos de manutenção da casa. Assim, entre 1988 e 1989, a casa passaria por uma

primeira obra de conservação e então, ao final de 1989, seria reaberta ao público. A Associação organizou voluntariamente diversas atividades ao redor do imóvel e as despesas eram pagas com fundos de seus associados, sendo apenas exposições financiadas, com patrocínio e apoios culturais.

Desde 1991, após o tombamento do conjunto pelo Conpresp, o parque vinha sofrendo inúmeras invasões incluindo ataques à própria casa, que teve seus vidros, janelas, portas, louças e forros quebrados, assim como painéis de exposição destruídos.

Em 1995, o processo contra o Estado de São Paulo era finalizado fazendo com que a propriedade passasse a ser responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura. No início de 1996, a APPM propôs medidas para reverter a degradação causada pelo abandono do imóvel. O parque permaneceu fechado até 1998, quando foi reaberto para abrigar oficinas culturais, oferecidas pelo Estado, que aconteciam na garagem do anexo. A casa em si ainda se encontrava fechada devido à falta de segurança causada pelo seu estado de conservação.

Em 1997, a Secretaria recebeu uma proposta da Associação de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, atual Escola da Cidade, que propôs a reciclagem do Parque Modernista, incluindo a recuperação da Casa Modernista e seus anexos, com a instalação de uma Escola de Arquitetura e Urbanismo, que não comprometesse o uso público do parque. Contudo, o projeto não obteve continuidade devido à resistência dos moradores e à falta de apoio público a um uso privado.

Mesmo com diversas denúncias a respeito do estado de abandono e o encaminhamento de variadas propostas para a requalificação da propriedade, somente em 1999 o Ministério Público abriria um Inquérito Civil para apurar denúncias de obras irregulares no conjunto. No ano seguinte, ficara acordado que o Estado executaria apenas serviços emergenciais de segurança até que se elaborasse um projeto de restauro com base em diretrizes estabelecidas pelas instituições de patrimônio e na designação de um programa de uso adequado ao imóvel.

Figura 9 – Trecho da publicação do restauro da Casa Modernista pela Escola de Arquitetura. Fonte: IPHAN (1997).

Figura 10 – Fachada sul. Fonte: IPHAN (1997).

Figura 11 – Objetos abandonados em meio a umidade. Fonte: IPHAN (1997).

Anos 2000: Passados Vinte Anos de Tombamento

Após anos de abandono e longa disputa judicial, o Governo do Estado deliberou, no início do ano 2000, a promoção da recuperação da casa, definindo trabalhos emergenciais imediatamente aprovados que visavam o impedimento do avanço do processo de deterioração do imóvel.

Até então, o Governo do Estado não havia definido um uso à propriedade. Portanto a diretriz traçada visava atender as atividades educacionais, culturais, de segurança e acessibilidade, tendo como referência as construções realizadas em 1934. Tal decisão foi aprovada no Ministério Público com a contratação da empreiteira Vemax, para a elaboração do projeto de restauração.

Em 2002, foram constatadas obras irregulares na casa que não atendiam às solicitações de preservação, causando danos irreversíveis ao conjunto uma vez que houve a destruição total da cobertura, forros, revestimentos, estruturas de madeira e concreto, resultando na perda do material autêntico que registrava as características originais dos materiais utilizados.

Agravando a situação, o Governo do Estado desconsiderou a verba destinada ao projeto, paralisando os serviços prestados entre 2002 e 2003, tendo as obras retomadas apenas em 2006, com a abertura de uma nova licitação.

Após a conclusão das obras, em 2007, o Governo do Estado transferiu a gestão da propriedade para a Prefeitura de São Paulo em 2008, com a condição da criação de um centro de referência do modernismo, que fazia parte de um projeto denominado “*Museu da Cidade*”, desenvolvido pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), o qual assumiu a administração do imóvel, organizando exposições e atividades culturais na casa, sendo responsável pela sua preservação.

Embora a intervenção realizada nos anos 2000 tenha revertido o processo de deterioração que caminhava para o arruinamento da primeira obra de Warchavchik no Brasil, é notório que tal processo resultou prejuízos significativos devido à desvalorização dos materiais autênticos somados à falta de documentação e registro das etapas de investigação e recuperação da obra, procedimento básico recomendado pela Carta de Veneza de 1964.

Figura 12 – Sala de jantar, 2001. Fonte: Invamoto (2012).

Figura 13 – Sala de jantar, 2008. Fonte: Invamoto

Década de 2010: Novas Propostas de Intervenção

Em meados de 2010, o DPH, com a participação da arquiteta Denise Invamoto, elaborou um projeto de restauro, readequação e paisagismo do Parque Modernista, visando a valorização dos bens pré-existentes, a adequação do conjunto para melhorar a acessibilidade, além da incorporação de diversos usos para ampliar e diversificar o público usuário do conjunto, transformando-o em um centro para o estudo do modernismo em São Paulo.

Todas as edificações seriam devidamente restauradas e adequadas para receberem suas respectivas atividades. A casa modernista, em específico, passaria por diversas adaptações projetuais, para abrigar o uso expositivo no qual a própria casa seria o principal objeto museográfico, além de receber exposições permanentes e temporárias.

Figura 14 – Implantação da proposta de intervenção, sem escala. Fonte: IPHAN (2010).

Em outubro de 2012, o escritório RESTARQ – Arquitetura Restauração e Arte, sob coordenação do arquiteto Luis Magnani, foi contratado pelo DPH para realizar um projeto que incluía novas diretrizes e medidas de acessibilidade referentes ao Projeto de Intervenção de Restauro no Parque Modernista. Tal projeto baseou-se na proposta prévia desenvolvida com a arquiteta Denise Invamoto, anteriormente apresentada aos órgãos de preservação Condephaat e Iphan.

As diretrizes de restauro da residência fundamentaram-se na consolidação dos remanescentes da reforma realizada em 1934, priorizando a integração entre a casa e o parque, incorporando conceitos de preservação paisagística de maneira vinculada à arquitetura.

modificações do edifício anexo, que seria constituído por um volume semienterrado, além de designar à edificação um novo uso, agora destinado ao laboratório de prototipagem e de criação para o incentivo a atividades de startups, identificado como *Base Klabin*. O novo anexo toma partido da topografia do local com o intuito de causar a mínima intervenção na paisagem, que teria em sua cobertura o terraço-jardim destinado ao uso público e integrado ao parque.

Ainda, foram consideradas novas aberturas dos muros de divisa, juntamente com a alteração das vedações nos intervalos das aberturas de acesso, baseados em critérios que consideram o significado histórico, os impactos visuais e o estado de conservação, visando melhorar a visibilidade externa ao parque e ao conjunto edificado.

Considerando que o projeto aprovado em 2013 seria executado no restante do parque e que a proposta atual modifica parte dele, é importante que todas as intervenções dialoguem entre si, adotando os mesmos materiais e acabamentos a fim de garantir uma linguagem coesa.

Figura 18 – Implantação do Parque Modernista, sem escala. Área destacada em roxo refere-se à área a ser modificada. Fonte: DPH (2021).

A importância da acessibilidade, premissa do projeto de 2013, foi reiterada com a introdução de uma nova rota acessível que se insere discretamente à paisagem, em harmonia com os edifícios históricos e as novas intervenções.

Figura 19 – Perspectiva do novo edifício proposto. Fonte: DPH (2021).

A Casa Modernista Atualmente

Em abril de 2023, foi anunciada a transferência do Museu da Casa Brasileira para a Casa Modernista, após a perda de sua sede original, o solar Crespi Prado, na capital paulista.

O acordo de gestão entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, à qual o museu é afiliado, e a Fundação Padre Anchieta, proprietária do casarão, foi encerrado três anos antes do previsto. A Secretaria teve esse período para preparar a transição do Museu da Casa Brasileira. No entanto, nenhuma iniciativa foi realizada a respeito, deixando o museu sem supervisão tendo seu acervo destinado a uma reserva técnica sem previsão de voltar a ser exposto.

A Casa Modernista, por sua vez, é mantida pela prefeitura desde 2008, que lá instalou uma unidade do Museu da Cidade, com investimentos de infraestrutura e manutenção.

O investimento no restauro da Casa Modernista surge agora como solução improvisada de um problema político causado pela omissão da Secretaria de Cultura do Estado. O Museu da Casa Modernista merece ser efetivado pela prefeitura com sua vocação original, assim como o Museu da Casa Brasileira, único do país especializado em design e arquitetura, merece uma sede à altura, em endereço próprio.

A Casa Modernista funciona atualmente como museu e parque, aberta à visita de terça a domingo. Os ambientes internos da casa abrigam exposições que narram sua história, através de fotografias comparativas da casa antes e depois da reforma e uma maquete em sua forma original. Entretanto, a casa e o jardim não estão devidamente preservados, ressaltando a problemática das práticas dos critérios de intervenção e restauro de obras modernas, reforçando a necessidade de expansão dos discursos acerca de sua preservação no Brasil.

Figura 20 – Lateral da fachada sul e oeste. Fonte: Autora (2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da análise historiográfica, observou-se que no restauro da Casa, privilegiou-se sua forma original em detrimento da matéria autêntica utilizada na sua construção. O restauro realizado de maneira emergencial e invasiva ocorrido nos anos 2000, denuncia a desvalorização da autenticidade material que poderia ter sido cuidadosamente analisada e preservada. A intervenção se absteve de procedimentos adequados no campo do restauro, assim como do levantamento das patologias e da documentação dos processos, descartando momentos de investigação de questões desconhecidas da obra, tornando inacessível a gerações futuras o contato com a obra autêntica.

Desta maneira, os problemas apontados no restauro dos anos 2000 se traduzem em um descaso do Governo estadual para com o bem tombado, refletindo no seu abandono, resultando no seu estado de quase ruína com a execução de obras irregulares feitas na ausência de especialistas, na ausência de um projeto inicial de restauro, na indefinição de um uso e na falta de fiscalização.

A mobilização da comunidade do entorno foi fundamental para impedir a construção do empreendimento imobiliário no bairro. A população estava inicialmente interessada apenas na preservação da área verde, porém com o tempo, o movimento pela preservação do Parque Modernista reconheceu a importância histórica do imóvel, desempenhando um papel fundamental na ocupação cultural do local, contribuindo na sua conservação durante o desenrolar do processo judicial.

Se a prática do tombamento originada pelo risco de perda é quase uma constante, a mobilização popular em defesa do conjunto arquitetônico representou um evento significativo, bastante raro de acontecer na área da preservação. De qualquer forma, o estudo da história e do processo de tombamento e sua restauração permanecem relevantes. O processo de tombamento e as intervenções para a recuperação da Casa da rua Santa Cruz revelam uma trajetória que destaca a urgência de ampliar o debate em torno da preservação de obras modernas no Brasil, incluindo a problemática do reconhecimento, identificação e atribuição de valores aos critérios de intervenção e restauro.

REFERÊNCIAS

CARRILHO, Marcos José. **A restauração da Casa da rua Santa Cruz**. Revista Eletrônica Vitruvius. Dez. 2010.

CARRILHO, Marcos José. **O lastimável estado da Casa Modernista transcorridos mais de vinte anos de seu tombamento**. Revista Eletrônica Vitruvius. Jul, 2005.

CARRILHO, Marcos José. **Restauração de obras modernas e a Casa da Rua Santa Cruz de Gregori Warchavchik**. Revista Eletrônica Vitruvius. Nov, 2000.

DPH, Consulta do processo nº 6099.2023/0006171-0.

FERRAZ, Geraldo. **Warchavchik e a Introdução da Nova Arquitetura no Brasil: 1925 a 1940**. São Paulo: Editora Habitat, 1965.

INVAMOTO, Denise. **“Futuro pretérito: historiografia e preservação na obra de Gregori Warchavchik”**. 2012. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

IPHAN, Consulta do processo 0156.003209/2013-20 Projeto de restauro e readequação do Parque e Casa Modernista situado à Rua Santa Cruz nº 325 – Vila Mariana/SP Vol. I, II, III, V, VI, VII, VIII.

LIRA, José. **Warchavchik: fraturas da vanguarda**. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2011.